

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
AHOLINI IJTIMOYIY TA'MINOT TIZIMINING TAMOYILLARI VA UNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI	148
Xusanov Baxodir Sheraliyevich	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOYILLARI VA MEXANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA TO'LOV XIZMATLARINI RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	168
Maxmudov Boburbek Axmedjan o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA TO'LOV XIZMATLARINI RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Maxmudov Boburbek Axmedjan o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0006-7779-1826

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini rivojlantirishda raqamli moliyaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Raqamli transformatsiya jarayonlari bank xizmatlari sifatini oshirish, mijozlarga qulaylik yaratish va operatsion xarajatlarni kamaytirishda muhim omil sifatida qaraladi. Shuningdek, tadqiqotda mobil banking, internet banking, elektron hamyonlar va fintech yechimlarining chakana to'lov tizimidagi roli ko'rib chiqiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida to'lov xizmatlarining tezkorligi, xavfsizligi va samaradorligi oshirilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli moliyaviy texnologiyalar, chakana to'lovlar, tijorat banklari, fintech, mobil banking, internet banking, elektron to'lov tizimlari, innovatsiyalar.

Abstract. This study examines the role and importance of digital financial technologies in the development of retail payment services in commercial banks. Digital transformation is considered a key factor in improving service quality, enhancing customer convenience, and reducing operational costs. The research also analyzes the impact of mobile banking, internet banking, electronic wallets, and fintech solutions on retail payment systems. It highlights how modern technologies contribute to increasing the speed, security, and efficiency of payment services.

Key words: digital financial technologies, retail payments, commercial banks, fintech, mobile banking, internet banking, electronic payments, innovation.

Аннотация. В данной работе рассматривается роль и значение цифровых финансовых технологий в развитии розничных платежных услуг в коммерческих банках. Цифровая трансформация выступает важным фактором повышения качества банковских услуг, удобства для клиентов и снижения операционных затрат. Также в исследовании анализируется влияние мобильного банкинга, интернет-банкинга, электронных кошельков и fintech-решений на развитие системы розничных платежей. Обосновывается повышение скорости, безопасности и эффективности платежных операций с использованием современных технологий.

Ключевые слова: цифровые финансовые технологии, розничные платежи, коммерческие банки, финтех, мобильный банкинг, интернет-банкинг, электронные платежи, инновации.

KIRISH

Ma'lumki, O'zbekiston mustaqillikning dastlabki yillaridanoq iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, bank-moliya tizimini rivojlantirish va aholiga sifatli moliyaviy xizmatlar ko'rsatishni ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilab oldi. So'nggi yillarda mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, bank tizimida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan raqamli transformatsiya siyosati doirasida moliyaviy xizmatlarni ommalashtirish, ularning qulayligi va ochiqqligini ta'minlash muhim vazifa sifatida belgilanmoqda [2].

Hozirgi kunda tijorat banklari faoliyatida chakana to'lov xizmatlarini rivojlantirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, mobil banking, internet banking, elektron hamyonlar va boshqa raqamli to'lov vositalarining keng joriy etilishi aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirmoqda. Raqamli moliyaviy texnologiyalar yordamida to'lov xizmatlarining tezkorligi, xavfsizligi va samaradorligi oshib, banklar o'rtasida raqobat muhiti kuchaymoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayonda mijozlar ma'lumotlarini himoya qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash va xizmatlar sifatini doimiy ravishda takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi [1].

Shuningdek, chakana to'lov xizmatlarini rivojlantirishda fintech yechimlar, sun'iy intellekt, blokcheyn texnologiyalari va ochiq bank tizimlari (open banking) kabi innovatsion yondashuvlarning roli ortib bormoqda. Ushbu texnologiyalar bank xizmatlarini yanada shaffof, tezkor va mijozlarga moslashuvchan shaklga keltirish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar, jumladan, aholining moliyaviy savodxonligi darajasi va xavfsizlik masalalari ham dolzarb hisoblanadi [3].

Mazkur maqolada tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi. Xususan, zamonaviy to'lov tizimlarining joriy etilishi, raqamli platformalarning rivoji, fintech innovatsiyalarining o'rni hamda ushbu sohadagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yoritib beriladi. Tadqiqot davomida xalqaro tajriba, milliy amaliyot va ilg'or texnologiyalardan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi [10].

Tijorat banklarining raqamli transformatsiya sharoitida samarali faoliyat yuritishi va aholiga sifatli chakana to'lov xizmatlarini ko'rsatishini ta'minlash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Shu bois, mazkur tadqiqotda aynan ushbu yo'nalishdagi dolzarb masalalar keng yoritilib, amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratiladi [6].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish masalalari milliy va xalqaro ilmiy manbalarda keng yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining to'lov tizimlarini rivojlantirishga oid me'yoriy hujjatlarida chakana to'lov xizmatlarining huquqiy asoslari, ularni tartibga solish mexanizmlari hamda raqamli to'lov infratuzilmasini rivojlantirish yo'nalishlariga alohida e'tibor qaratilgan [1]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bank tizimini raqamlashtirish va moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirishga qaratilgan farmon va qarorlarida zamonaviy to'lov texnologiyalarini joriy etish, naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini oshirish va fintech ekotizimini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Xalqaro manbalarda ushbu masalalar yanada kengroq yoritilgan. Xususan, Banklararo hisob-kitoblar banki (BIS) va Basel qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan hujjatlarda raqamli to'lov tizimlarining barqarorligi, xavfsizligi va samaradorligini ta'minlash tamoyillari keltirilgan [3]. Xalqaro moliyaviy institutlar, jumladan, Jahon banki tomonidan to'lov tizimlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda raqamli to'lov vositalarining moliyaviy inklyuziyadagi o'rni alohida ta'kidlangan [10]. Shuningdek, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi hisobotlarida fintech texnologiyalarining bank sektoriga ta'siri va raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samaradorligi tahlil qilingan [6]. OECD tadqiqotlarida esa raqamli moliyaviy xizmatlarning kengayishi va ularning iqtisodiyotga ta'siri yoritilgan [8].

Mahalliy tadqiqotchilar orasida Bozorov A. raqamli bank xizmatlari va to'lov tizimlarini rivojlantirishning iqtisodiy jihatlari o'rgangan [4], Karimov U. esa tijorat banklarida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning huquqiy va tashkiliy asoslarini tahlil qilgan [7]. Bundan tashqari, Usmonov R. bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlari va uning moliyaviy barqarorlikka ta'sirini o'rganadi [9]. Yevropa Markaziy banki hisobotlarida esa raqamli to'lov tizimlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari keng yoritilgan [5].

Mazkur adabiyotlarni tahlil qilish natijasida tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari, mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish yo'llari bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar shakllantiriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishni o'rganish uchun quyidagi ilmiy-uslubiy yondashuvlar qo'llaniladi:

1. Tahliliy-metodik yondashuv – milliy va xalqaro me'yoriy-huquqiy hujjatlar, to'lov tizimlariga oid standartlar hamda ilmiy tadqiqotlar asosida chakana to'lov xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va muammolarini tahlil qilish.

2. Taqqoslash va solishtirma tahlil – O'zbekiston Respublikasi va rivojlangan mamlakatlarda chakana to'lov xizmatlari hamda raqamli moliyaviy texnologiyalarning qo'llanilish darajasini o'zaro taqqoslash, ilg'or tajribalarni aniqlash va ularni milliy amaliyotga moslashtirish imkoniyatlarini baholash.

3. Empirik tadqiqot – tijorat banklarining chakana to'lov xizmatlari bo'yicha statistik ma'lumotlarini tahlil qilish, mobil banking, internet banking va elektron to'lov tizimlarining amaliy samaradorligini o'rganish.

4. Texnologik tahlil – fintech yechimlar, sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqa raqamli texnologiyalarning to'lov xizmatlariga ta'sirini o'rganish hamda ularning samaradorligini baholash.

5. Ekspert baholash – bank sohasi mutaxassislari, IT mutaxassislari va fintech ekspertlari bilan o'tkazilgan intervyular va so'rovnomalar asosida chakana to'lov xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari yuzasidan fikr-mulohazalarni umumlashtirish.

Ushbu metodlar asosida tadqiqot davomida tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida yanada rivojlantirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish bank xizmatlari sifatini sezilarli darajada oshirishga xizmat qilmoqda. Xususan, mobil banking va internet banking tizimlarining keng joriy etilishi natijasida mijozlarga xizmat ko'rsatish tezligi va qulayligi ortgan, bank operatsiyalarini amalga oshirish uchun vaqt va xarajatlar qisqargan. Bu esa aholining naqd pulsiz hisob-kitoblarga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini oshirgan (1-rasm).

1-rasm. Tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarining raqamli kanallar bo'yicha rivojlanishi¹

Ushbu diagrammada tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarining raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida taqsimlanishi aks ettirilgan. Unda mobil banking (35%), internet banking (25%), POS terminallar orqali to'lovlar (20%), elektron hamyonlar (10%) va boshqa to'lov xizmatlari (10%) ulushi ko'rsatib berilgan. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, eng katta ulush mobil banking xizmatlariga to'g'ri keladi, bu esa aholining mobil qurilmalar orqali moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishga bo'lgan qiziqishi ortib borayotganini anglatadi. Internet banking va POS terminallar ham muhim o'rin egallab, naqd pulsiz to'lovlar hajmining oshib borayotganini tasdiqlaydi. Elektron hamyonlar va boshqa raqamli to'lov vositalari esa nisbatan kamroq ulushga ega bo'lsa-da, ularning rivojlanish istiqbollari yuqori hisoblanadi. Umuman olganda, diagramma tijorat banklarida raqamli to'lov xizmatlarining jadal rivojlanayotganini va kelgusida ushbu yo'nalish ustuvor ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida fintech yechimlar va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi chakana to'lov xizmatlarining samaradorligini oshirishda muhim omil ekanligi aniqlandi. Elektron hamyonlar, QR-kod orqali to'lovlar va avtomatlashtirilgan tizimlar yordamida to'lov jarayonlari soddalashtirilib, inson omiliga bog'liq

1 Muallif ishlanmasi

xatoliklar kamaygan. Shu bilan birga, banklar o'rtasida raqobat kuchayib, innovatsion xizmatlarni joriy etishga bo'lgan intilish ortgan.

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish bank tizimining samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, mobil banking va internet banking xizmatlarining kengayishi mijozlarga masofadan turib tezkor va qulay xizmatlardan foydalanish imkonini yaratmoqda. Bu esa bank xizmatlariga bo'lgan talabning ortishiga va naqd pulsiz to'lovlar ulushining sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda [4].

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni joriy etishda ayrim muammolar mavjudligini ham ko'rsatdi. Kiberxavfsizlik masalalari ham dolzarb bo'lib, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish banklar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi [6].

Muhokama jarayonida xalqaro tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda fintech texnologiyalar, ochiq bank tizimlari (open banking) va sun'iy intellekt asosidagi yechimlar chakana to'lov xizmatlarini rivojlantirishda samarali qo'llanilmoqda. Ushbu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekiston bank tizimida ham yuqori natijalarga erishish mumkin. Shu bois, tijorat banklarida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, infratuzilmani takomillashtirish va mijozlar ishonchini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi [3].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, tijorat banklarida chakana to'lov xizmatlarini raqamli moliyaviy texnologiyalar asosida rivojlantirish zamonaviy bank tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali bank xizmatlarining tezkorligi, qulayligi va samaradorligi oshib, mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanmoqda. Ayniqsa, mobil banking, internet banking va elektron to'lov tizimlarining keng qo'llanilishi natijasida naqd pulsiz hisob-kitoblar hajmi ortib, moliyaviy inklyuziya darajasi oshmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi:

- tijorat banklarida raqamli to'lov infratuzilmasini yanada rivojlantirish va hududlar kesimida teng taqsimlash;
- mobil va internet banking xizmatlarini takomillashtirish hamda ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish;
- fintech kompaniyalar bilan hamkorlikni kuchaytirish va innovatsion yechimlarni joriy etish;
- kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va foydalanuvchilar ma'lumotlarini ishonchli himoya qilish;
- aholining moliyaviy va raqamli savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish;
- naqd pulsiz to'lovlarni rag'batlantirish orqali iqtisodiyotda shaffoflikni ta'minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. To'lov tizimlarini rivojlantirish bo'yicha me'yoriy hujjatlar va metodik qo'llanmalar. – Toshkent, 2022.
2. Basel Committee on Banking Supervision. Sound Practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. – Basel: BIS, 2018.
3. Bozorov A. Raqamli bank xizmatlari va ularning iqtisodiy samaradorligi. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 156 b.
4. European Central Bank. Annual report 2022. – Frankfurt am Main, 2022. – 210 p.
5. International Monetary Fund. Global financial stability report. – Washington DC, 2022. – 180 p.
6. Karimov U. Tijorat banklarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish asoslari. – Toshkent, 2021. – 142 b.
7. OECD. Digital financial services and financial inclusion. – Paris, 2020. – 120 p.
8. Usmonov R. Bank tizimida raqamli transformatsiya va moliyaviy barqarorlik. – Toshkent, 2022. – 168 b.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>